

У вас уже не хлеб от Андрея, вы изменили австрийскую технологию. Во-первых в закваске должно быть сброжено не менее 45 процентов муки, это важно. Эта закваска играет роль хорошо выброженной опары и сокращать процент муки в ней нельзя. Во-вторых . Почему-то закладываете дополнительно дрожжи. Дрожжи докладывают, но не в этот чисто ржаной хлеб, там они не предусмотрены. Вы дали заварку в тесто, что тоже стимулирует дрожжи. Вы повысили подъёмную силу против предусмотренной в рецепте и удивляетесь, что у вас хлеб взлетает раньше времени. По этой же причине у вас нарушается время выбраживания теста, которое состоит из первоначальных 20 минут отдыха + 40 мин (заготовка 800 г) или до 70 минут, если она больше по весу. Так же вы нарушаете температуры работы с ржаным хлебом. У вас тесто должно поддерживаться минимум на заданных 30 градусах, а не падать в комнате при 20 градусах. Это важно. Если делать правильно, то ваша заготовка не будет опадать даже более, чем за 40 минут расстойки, она ведь у вас больше 800 г. Затем на расстойке вам следует не полагаться тупо на время, а следить за заготовкой. Обычно у места состыковки теста с формочкой можно наблюдать за количеством кратеров. Как только они появляются - надо ставить выпекать . Однако тесто строго по расписанию и заданной температуре наберёт идеальную кислотность исключительно при условии стартера хорошего качества. То есть производственной подъёмной силы и кислотности. Вы должны быть уверены в своём стартере. Это безусловное первоначальное условие. Также если у вас влажность заготовок будет сильно различаться с той, что предполагается по рецептуре, время выбраживания может сдвинуться и сахар-соль тоже иногда приходится корректировать. Почему вы решили, что ржаной хлеб должен вырастать как пшеничный хлеб, в котором есть глютен? Ржаной хлеб изначально ниже и высоко не растёт. Вы сейчас боретесь больше за вкус, а не объём. Сейчас у вас наблюдается недопонимание процессов в ржаном хлебе и в заквасках. Просмотрите азбуку по ржаному хлебу от Сергея, поймёте как определять кислотность и прочие нюансы. Что касается Андрея, то он ушёл от зависимости от подъёмной силы стартера к более прогнозируемой КМКЗ. Обратите внимание, возможно такой вариант вам придётся больше по душе. А также внимательно слушайте объяснение Андрея относительно конкретного рецепта, тогда не будете нарушать оригинальную технологию.